

Գիտությունը որպես հանրային և պետական խոսույթի առարկա հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանում

Անահիտ Կարապետյան, Մարինե Խաչատրյան, Մերի Բաբայան
«Ինլայթ» հանրային հետազոտությունների կենտրոն

Ամփոփագիր

Սույն հոդվածի նպատակն է դուրս բերել հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանում գիտության շուրջ ծավալվող պետական և հանրային խոսույթի հիմնական միտումները, քննարկվող խնդիրները և գիտության առողջացման վերաբերյալ խոսույթի դերակատարների կողմից առաջարկվող լուծումները: Հոդվածում համեմատվում են նախապատերազմյան (մինչ 2020 թ.) և հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ ծավալված քննարկումների ընդհանուր միտումները: Սա իրականացնելու համար համեմատական վերլուծության են ենթարկվել ՀՀ գիտության ոլորտի ռազմավարություններն ու ռազմավարական ծրագրերը, գիտության շուրջ Ազգային ժողովում հանրային քննարկումները և գիտության շուրջ զրույցները՝ տարատեսակ հաղորդումների, հաղորդաշարերի և նախաձեռնությունների ծիրում:

Հոդվածի առանցքում Հայաստանի համար ճգնաժամային իրադարձություններից՝ համավարակից և պատերազմից հետո գիտության նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխություն, գիտության դերի վերաբերմունքի հարցերն են, որ բարձրացվել են պետական, հանրային, հասարակական և գիտական ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից: Հոդվածում փորձ է արվում եռատարր (պետական նախագծեր, հանրային քննարկումներ, հասարակական նախաձեռնություններ) ուսումնասիրությամբ ամբողջացնել գիտության շուրջ պետական և հանրային խոսույթի շրջանակը:

Վերլուծության արդյունքում պարզվում է, որ. ա) գիտության զարգացման և երկիրը գիտական առումով մրցունակ դարձնելու նախապատերազմյան ծրագրերը մեծ հաշվով մնացել են թղթի վրա, բ) հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ ծավալվող քաղաքական խոսույթը համալրվել է մասնագիտական քննարկումներով:

Բանալի բառեր. գիտություն, կրթություն, պատերազմ, պետական խոսույթ, հանրային խոսույթ, ռազմավարություն

Ներածություն

2020 թվականը՝ իր համավարակային մեկնարկով և պատերազմական ավարտով, բեկումնային էր Հայաստանի համար: Թեև մինչ

համավարակն ու պատերազմը գիտության թեման արդեն իսկ հողովվում էր ամենատարբեր հանրային ու քաղաքական գործիչների կողմից, այդ իրադարձություններից հետո առավել թափ ստացան դրա զարգացման անհրաժեշտության շուրջ քննարկումները:

Ճգնաժամերից հետո պարզ դարձավ, որ հայկական գիտությունը հետ է մնացել ոչ միայն աշխարհի, այլև տարածաշրջանի երկրների գիտությունից: Տեղի ունեցող փոփոխությունները խորապես ազդել և ազդում են պետական և հասարակական հաստատությունների աշխատանքի վրա: Դրանց ազդեցությամբ պետական և հանրային խոսույթում հաճախ շրջանառվում է գիտական հետազոտությունների և համայնքների առավել համակարգված կազմակերպման անհրաժեշտության թեման:

Յոթնամյա առանցքում Հայաստանի համար ճգնաժամային իրադարձություններից՝ հեղափոխությունից, համավարակից և պատերազմից հետո, գիտության նկատմամբ վերաբերմունքի փոխակերպման, վերջինիս վերարժևորման հարցերն են, որ բարձրացվել և բարձրացվում են պետական, հանրային, հասարակական և գիտական ոլորտների ներկայացուցիչների կողմից: Փորձ է արվում եռատարր (պետական ռազմավարություններ և նախագծեր, հանրային քննարկումներ, հասարակական նախաձեռնություններ) ուսումնասիրությամբ ամբողջացնել գիտության շուրջ պետական և հանրային խոսույթի շրջանակը՝ դիտարկելով դրանք որոշակի պատմական, քաղաքական և սոցիալ-մշակութային համատեքստում և ժամանակագրական չափոյթում՝ մասնավորապես նախապետերազմյան և հետպատերազմյան կտրվածքով:

Գիտության կարևորության թեման Հայաստանում հերթական անգամ, բայց կարծես ավելի մեծ թափով ակտիվացավ հենց 2020 թվականի պատերազմից հետո՝ որպես տեխնոլոգիական զարգացման կենսական անհրաժեշտության հարց: Թեման մի կողմից առանձին հարցերի դաշտ էր բացում, մյուս կողմից՝ ընդհանրացման համար պիտանի համատեքստ հուշում. պատերազմի ստեղծած ազգային-պետական խոր ճգնաժամը մղում է վերամտածելու գիտության, այդ թվում՝ «պատերազմին սպասարկող» գիտության հնարավորության բոլոր հանգամանքները (Կարապետյան, 2022, էջեր 9-10):

Սույն ուսումնասիրության առանցքային հարցերն են. ինչի՞ մասին են գիտության շուրջ խոսակցությունները, որո՞նք են խոսակցության հիմնական հարթակները և ովքե՞ր են դերակատարները, որո՞նք են բարձրաձայնված օրակարգային հարցերը: Հետազոտության սահմանված նպատակներն են գիտության շուրջ խոսույթի հիմնական միտումների ու խնդիրների դուրսբերումը, դրանց դասակարգումն ու խմբավորումը, ինչպես նաև բարձրաձայնված օրակարգային հարցերի արձանագրումն ու վերլուծությունը:

Առանձնացված խնդիրներն են.

- վերհանել նախապատերազմյան (մինչ 2020թ. սեպտեմբեր) և հետպատերազմյան (2020թ. նոյեմբերից հետո) շրջանում գիտության շուրջ ծավալված հանրային և պետական խոսույթի հիմնական կետերը և բովանդակությունը՝ կատարելով համեմատական վերլուծություն,
- ուսումնասիրել նախապատերազմյան և հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ ծավալված խոսակցությունների, նախաձեռնությունների առանձնահատկությունները և վերհանված խնդիրների էությունը:

Հետազոտությունն իրականացվել է դիսկուրս և թեմատիկ վերլուծության մեթոդաբանությամբ: Դիսկուրս վերլուծությունը նախևառաջ քննության առարկա տեքստերի լեզվական վերլուծությունն է՝ ըստ Ջիլիան Բրաունի և Ջորջ Յուլի (Brown, & Yule, 1983): Մինչ ֆորմալ վերլուծության կողմնակիցները կենտրոնանում են լեզվի ֆորմալ ուսումնասիրության վրա, ոչ ֆորմալ դիսկուրս վերլուծությունը հանձնառու է լեզվի օգտագործման պատճառների քննությանը: Հոդվածում փորձ է արվում գնալ երկրորդ ճանապարհով: Ավելին՝ հոդվածում դիսկուրս և թեմատիկ վերլուծության մեթոդները միակցվել են, քանի որ ոչ միայն վերլուծվում է լեզուն, այլև ներկայացվում են թեմաներ և կատեգորիաներ, որոնք, ինչպես նշում են Կարլա Ուիլիզոն և Ուենդի Ռոջերսը, դուրս են բերում օրինաչափությունները: Գիտության շուրջ խոսույթի բուն բովանդակության և համատեքստի վերաբերյալ պատկերացում տալու նպատակով հոդվածում հաճախադեպ են ուղիղ մեջբերումները (Terry, Hayfield, Clarke, & Braun, 2017, էջ 27):

Ինչ վերաբերում է եռատարր ուսումնասիրության առանձին նյութերի ընտրության մեթոդաբանությանը, ապա պետական խոսույթի պարագայում դիտարկվել են ՀՀ պետական մարմինների՝ գիտության ոլորտին առնչվող ամենահիմնարար փաստաթղթերը, ինչպիսիք են ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարություններն ու կառավարության ծրագրերը, բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքն ու հարակից նախագծերը, ինչպես նաև կանոնադրություններ և հայեցակարգեր: Հանրային խոսույթն ուսումնասիրելու նպատակով դիտարկվել են գիտության վերաբերյալ հնարավորինս մասշտաբային և թիրախային քննարկումները, հաղորդումները և նախաձեռնությունները, այդ թվում՝ Ազգային ժողովում (ԱԺ) անցկացվող հանրային քննարկումները, մշակութային և գիտամշակութային հեռուստաընկերությունների և հիմնադրամների ծրագրերը: Հետազոտությունը հիմնվում է նաև այնպիսի հեղինակների գիտական աշխատանքների վրա, որոնք այս կամ այն կերպ անդրադարձել են խնդրո առարկային (Հ. Բայադյան, Գ. Այվազյան, Շ. Մովսիսյան, Մ. Կարապետյան և այլք): Հոդվածի առաջին մասում ներկայացվում և ամփոփվում են գիտության ոլորտի

մինչհեղափոխական, նախապատերազմյան և հետպատերազմյան շրջանի պետական քաղաքականության ռազմավարական ծրագրերն ու օրենսդրական նախագծերը: Երկրորդ մասում անդրադարձ է կատարվում ԱԺ-ի՝ գիտության վերաբերյալ հանրային լուսմանի և քննարկումների ընթացքում վերհանված հիմնական կետերին և դրանց բովանդակությանը: Երրորդ մասում քննության են առնվում գիտության շուրջ տարատեսակ հաղորդումների, հաղորդաշարերի և նախաձեռնությունների առանձնահատկությունները և դրանց ծիրում դուրս բերված հիմնական խնդիրների Էությունը: Հոդվածի երեք մասերը ներկայացնում են ժամանակագրական երկու չափույթ և դիտանկյուն՝ նախապատերազմյան և հետպատերազմյան:

***Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի
ռազմավարական ծրագրերը և օրենսդրական նախագծերը.
համեմատական վերլուծություն***

Գիտության շուրջ պետական խոսույթի ուսումնասիրության նպատակով քննության ենք առել գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարություններն ու հայեցակարգերը՝ մշակված նախապատերազմյան և հետպատերազմյան շրջաններում՝ հույս ունենալով, որ սա հնարավորություն կտա նախ պատկերացում կազմելու գիտության ոլորտի պետական հայեցակարգի մասին, ապա՝ համեմատելու վերջինիս բովանդակությունը և դրա վրա ժամանակի և փոփոխությունների ազդեցությունը՝ այն դիտարկելով 2020 թվականից հետո պետական խոսույթի և հասարակական քննարկումների համատեքստում: Հետպատերազմյան շրջանում օրենսդրական որոշ նախագծերից և «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050»-ից բացի, բուն գիտության ոլորտի ռազմավարական ծրագրի բացակայության պատճառով, հոդվածի այս բաժնում գերակշռում է նախապատերազմյան փուլում ստեղծված փաստաթղթերին անդրադարձը:

***Նախապատերազմյան (2010-2020 թթ.) շրջանի ռազմավարական
ծրագրեր***

ՀՀ գիտության ոլորտի տեղաշարժերին և փոխակերպումներին հատուկ է առհասարակ հետխորհրդային երկրներին բնորոշ մի միտում. հետխորհրդային շրջանի կրթության և գիտության վերափոխումները մեծապես կառուցվածքային բնույթ են կրել, և դրանց առաջնահերթ նպատակը եղել է անցումը դեպի Եվրոպական գիտական տարածք, որը, ինչպես նկատում է Հրաչ Բայադյանը, ենթադրում էր այնպիսի փոփոխություններ, ինչպիսիք էին ազատականացումը, ապակենտրոնացումը, գիտական նոր չափորոշիչներ ընդունելը և այլն

(Բայադյան, 2021, էջ 86):

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի նիստի N 20 արձանագրային որոշման հավելված հանդիսացող «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը» սահմանում է գիտության զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը 2011-2020 թթ. համար: Վերջինիս հիման վրա են մշակվել ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թթ. և 2017-2020 թթ. ռազմավարական ծրագրերը (ՀՀ կառավարություն, 2010, 2011, 2017):

Փաստացի այս երեք ռազմավարական ծրագրերը գիտության ոլորտի զարգացման պետական հայեցակարգի հիմնարար փաստաթղթերն են: Եթե 2010 թվականի «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությամբ» նախատեսվում էր «2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը գիտելիքահեն տնտեսություն ունեցող, հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտությունների ու մշակումների մակարդակով Եվրոպական գիտատեխնիկական տարածքում մրցունակ երկիր դարձնել», ապա 2017-2020 թթ. ռազմավարությունն այս տեսլականն ավելի էր մանրամասնում. «2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտը լինելու է միջազգայնորեն մրցունակ, Եվրոպական հետազոտական տարածքի (ԵՀՏ) հետ ինտեգրված ազգային գիտական համակարգ, որը խթանում է գերազանցությունը հիմնարար և կիրառական գիտական հետազոտություններում և նպաստում հանրապետության տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը, անվտանգության ապահովմանը և սոցիալական ու մշակութային առաջընթացի զարգացմանը»: Իսկ ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թթ. ռազմավարական ծրագրում տեսլականի փոխարեն սահմանված է միայն ռազմավարության նպատակը, որն է՝ «ՀՀ գիտության ոլորտի հետագա զարգացման ապահովումը՝ ՀՀ կառավարության, մասնավոր բիզնեսի, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների և սփյուռքի ջանքերի զուգակցմամբ»:

Սույն տեսլականների իրականացման համար փաստաթղթերում սահմանված առաքելությունները գրեթե նույնն են: Հիմնական վեց կետերը հետևյալներն են՝ գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպման ու կառավարման կայուն համակարգի ստեղծում, գիտության ենթակառուցվածքների արդիականացում, գիտության, կրթության ու տեխնոլոգիաների ոլորտում բարձր որակավորում ունեցող կադրերի թվաքանակի աճի, ներհուսքի, սերնդափոխության ապահովում՝ հիմնարար և կիրառական բնույթի, ներառյալ՝ տնտեսության մեջ օգտագործվող գիտելիքի ձեռքբերմանն ուղղված հետազոտությունների իրականացում, կրթության, գիտության, տեխնոլոգիաների և նորարարության ներդաշնակ համակարգի ստեղծման նախադրյալների ձևավորում, հայագիտական ոլորտի առաջնային զարգացում և միջազգային գիտատեխնիկական

համագործակցության զարգացում:

Առաքելություններից յուրաքանչյուրի համար նշյալ ռազմավարական ծրագրերում ներկայացված են դրանց իրականացմանն ուղղված մի քանի հիմնական նպատակ:

Գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպման ու կառավարման կայուն համակարգի ստեղծման կարևորագույն բաղադրիչ է գիտությանն ուղղված ֆինանսավորման հարցը, որը սուր է ոչ միայն Հայաստանի, այլև զարգացող շատ երկրների համար (Հարությունյան, Մարջանյան, 2017, էջեր 5-27): Առաջին փաստաթուղթը (2010 թ.) որպես առաջնահերթություն է սահմանում գիտատեխնիկական հետազոտություններին տրամադրվող պետական և ոչ պետական միջոցների ավելացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպումը, երկրորդն (2011 թ.) առավել հստակ սահմանում է պետության և տնտեսության մասնավոր հատվածից գիտության ֆինանսավորման ավելացման անհրաժեշտությունը: Երրորդ ռազմավարական ծրագրում (2017 թ.) նշվում է ֆինանսավորման միջոցների դիվերսիֆիկացիայի, մասնավորապես՝ տնտեսության մասնավոր հատվածից ներդրումների խրախուսման անհրաժեշտության մասին (ՀՀ կառավարություն, 2010, 2011): 2017-2020 թթ. ռազմավարության մեջ տնտեսության մասնավոր ոլորտից ֆինանսավորման ներգրավման աճի նպատակադրումը թեև բխում է գիտության կիրառելիության և առևտրայնացման պահանջից, միևնույն ժամանակ փոքր-ինչ ստվեր է նետում բյուջեից տարեկան ֆինանսավորման ավելացման մշտառկա հասարակական պահանջի վրա (ՀՀ կառավարություն, 2017):

Գիտական կադրերի պատրաստման պետական պատվերի ձևավորման մեխանիզմի ներդրումը, հետազոտական համալսարանների ստեղծումը, ասպիրանտական կրթության բովանդակային բարեփոխումները, մասնագիտական կադրերի վերաինտեգրումը կազմակերպելը այն հիմնական նպատակներն են, որոնք ռազմավարական երեք ծրագրերում էլ սահմանվում են. փաստաթղթերում այս առումով ևս բովանդակային փոփոխություններ արված չեն: Գիտության կիրառելիության և հատկապես նրա արդյունաբերականացման հարցի շուրջ նշված երեք ռազմավարություններում նախատեսվում էր հիմնարար հետազոտությունների խթանման և պետական աջակցության ուղղությամբ մեծ ուշադրության կենտրոնացում: «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը» (2010 թ.) նշում է, որ «հանրապետության տնտեսության մեջ գիտական հետազոտությունների արդյունքների և առաջատար տեխնոլոգիաների ներդրման հարցում վճռորոշ դերը պետք է պատկանի պետությանը»: Բացատրությունն այն է, որ արդյունքների կիրառումը երկար ժամանակ և մեծ ռիսկեր է պահանջում, որին մասնավոր ոլորտը

միշտ չէ, որ պատրաստ է: Հաջողելու համար պետությունն ինքն էլ այս հարցում պետք է պետական միասնական քաղաքականություն ունենա, մշակի կիրառական բնույթի պետական նպատակային ծրագրեր, ձևավորի պատվեր, ստեղծի ինքնակազմակերպման և ներդրման մեխանիզմներ, պայմաններ ստեղծի մասնավոր հատվածի մասնակցության համար՝ ներդաշնակելով տնտեսության, կրթության և մշակույթի ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությանը (Աթոյան, 2014, էջեր 5-12): 2017-2020 թթ. ռազմավարությունն այս մասով նաև անվտանգային ոլորտի նպատակ է ձևակերպում. «երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված երկակի նշանակության պետական գիտական և գիտատեխնիկական ծրագրերի մշակում և իրականացում»:

Ռազմավարական այս երեք ծրագրերից յուրաքանչյուրում անդրադարձ է կատարվում նաև հայագիտության ոլորտի առաջնային զարգացման կարևորությանը: «Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության» (2010 թ.)՝ «Հայագիտության ոլորտի առաջնային զարգացում» ենթավերնագիրն սկսվում է հետևյալ ձևակերպմամբ. «Հայագիտության և հասարակական գիտությունների զարգացման խթանումը պետք է դառնա պետության ազգային քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկը՝ կոչված պահպանելու ինչպես ժողովրդի ազգային նկարագիրը, այնպես էլ սերունդներին կրթելու, հայեցի դաստիարակելու և հայրենիքին նվիրված քաղաքացիներ պատրաստելու առաքելությունը: Գիտության հայագիտական ճյուղերը պետք է նպատակաուղղված լինեն Հայաստանի Հանրապետության անկախ պետականության կայացմանն ու հզորացմանը, նպաստեն հայոց ազգային գաղափարախոսության ձևավորմանը, դառնան ազգային ու մշակութային անվտանգության ապահովման հզոր գործոն»:

Որպես այդպիսին՝ չկա առանձին անդրադարձ հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտներին: Հայագիտությանն առնչվող ենթավերնագրի ներքո հումանիտար-հասարակագիտական և հայագիտական ուղղվածությունները հանդես են գալիս միասնաբար, ընդ որում՝ շեշտը դրվում է հայագիտության վրա, և հետագա մեկնաբանությունները ծավալվում են հայագիտության շուրջ: Այսպիսով՝ գիտությունը գաղափարականացվում է, քանի որ հումանիտար և հասարակական գիտությունները անցկացվում են հայկական հետաքրքրությունների շրջանակներին համապատասխանության և հայկականի հետ առնչակցության ֆիլտրով, որի դրսևորումները հետագայում տեսնում ենք նաև հանրային դիսկուրսում: Մոտեցումը նույնն է նաև հաջորդ ռազմավարության տեքստերում (ՀՀ կառավարություն, 2012): Ուստի սույն փաստաթղթերում հայագիտությունը ներառում է հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտը: Դեռևս 2003 թվականին ԳԱԱ հումանիտար գիտությունների բաժանմունքի վերանվանումը

հայագիտության և հասարակական գիտությունների բաժանմունքի կարծես թե տեղավորվում է վերոնշյալ տրամաբանության մեջ:

Պատմական գիտությունների թեկնածու, Մատենադարանի գիտաշխատող Գայանե Այվազյանն այս առիթով նկատում է, որ հայագիտությունն ստացել է «համապետական ռազմավարության կարգավիճակ»: Այվազյանի խոսքով՝ «հայագիտությունը զբաղվում է հայկական հումանիտար ու հասարակական գիտությունների բոլոր դրսևորումներով անխտիր» (Այվազյան, 2020):

Այն հանգամանքը, որ վերը նշված ռազմավարություններում սահմանված տեսլականներն ու առաքելությունները գրեթե փոփոխությունների չեն ենթարկվել, թերևս հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ վերջիններս շարունակում են մնալ չիրականացված կամ հեռու են ամբողջությամբ լուծված լինելուց: Ռազմավարություններից յուրաքանչյուրը սահմանում է դրանց իրականացմանն ուղղված միջոցառումների ժամանակացույցը, որոնց «ակնկալվող արդյունք» սյունակում առկա ձևակերպումները հնարավորինս ընդհանրական են և ոչ չափելի (օր.՝ Գիտական արդյունքների ներդրման պայմանների ստեղծման աջակցություն, Եվրոպական հետազոտական տարածքում ուրույն տեղի ձեռքբերում, գիտության, կրթության և արտադրության ինտեգրում և այլն): Ռազմավարությունների իրականացման համար հստակ մեխանիզմներ չմշակելը, առավել չափելի նպատակներ և գործողություններ չսահմանելն անիրատեսական են դարձնում սահմանված նպատակների իրականացումը, ապա նաև՝ դրանց ներազդեցության գնահատումը:

Հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանի օրենսդրական նախագծեր և փոփոխություններ

Հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանում օրենսդրական որոշ նախագծերից և «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050»-ից բացի՝ բուն գիտության ոլորտի ռազմավարական այլ ծրագրեր չեն մշակվել: Դեռևս պատերազմից վեց օր առաջ՝ Հայաստանի անկախության 29-րդ տարեդարձի միջոցառումների շրջանակում, վարչապետ Ն. Փաշինյանը ներկայացնում է Հայաստանի վերափոխման՝ մինչև 2050 թվականի ռազմավարությունը, որտեղ «Մեր ազգային արժեքները» բաժնում, ի թիվս Հայոց լեզվի և գրերի, հայ գրականության՝ ներառյալ թարգմանական գրականության և գիտելիքի, գիտությունը ևս հիշատակվում է որպես ազգային արժեք, իսկ «Գիտելիքահեն Հայաստանը» սահմանվում որպես մեզանպատակ (ՀՀ վարչապետ, 2020a, 2020b):

Դեռևս 2018 թվականի հեղափոխությանը հաջորդած շրջանում բազում այլ կարևոր թեմաների կողքին ակտիվացել էին կրթության և

գիտության շուրջ խոսակցությունները: ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11 N 698-Լ որոշմամբ ստեղծվում է ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, որի նպատակը «...բարձր տեխնոլոգիաների, թվայնացման, կիրառական տեխնոլոգիաների, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, [...] ինչպես նաև պետության տնտեսական աճի ապահովման համար պայմանների ստեղծումն ու ամրապնդումն է» (ՀՀ վարչապետ, 2018): Գիտության և տեխնոլոգիաների ներդաշնակեցման ու կայուն զարգացման տեսանկյունից նախարարության ստեղծումը կարևոր քայլ պետք է լիներ: Այնուամենայնիվ, հանրային խոսույթում վերջինիս գործունեության արդյունքների գնահատականների մասին գրեթե ոչինչ չկա:

Գիտության կիրառելիության և հատկապես նրա արդյունաբերականացման մասին քննարկումները ավելի ակտիվացան հետպատերազմյան շրջանում: «2016 և 2020 թվականների պատերազմները և մեր առհաջողությունները հանրային խոսույթ բերեցին անօդաչու թռչող սարքերի, բարձր ճշգրտության գիտատեսակների և ընդհանրապես՝ տեղական ռազմական արդյունաբերության զարգացման մասին մտքեր: Այս ամենի համար, հանրային պատկերացումներով, գիտություն է պետք», — նկատում է Միքայել Յալանուզյանը «Գիտությունը խորհուրդների երկրից մինչև հիմա» հոդվածում (Յալանուզյան, 2022): Հարկավ, այս քննարկումներն աչքի էին ընկնում բնագիտամաթեմատիկական ուղղությունների կարևորության շեշտադրումով և երբեմն, նույնիսկ, հումանիտար-հասարակագիտական ոլորտի նկատմամբ վերջինիս գերակայության ընդգծմամբ:

2021 թվականի փետրվարին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը հանրային քննարկման ներկայացրեց բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2022-2023 ուսումնական տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության տեղերի նախագիծը (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, 2022): Նախագծի նպատակը ՀՀ կառավարության ծրագրով պետության համար առաջնային և կարևորություն ունեցող ոլորտները (ֆիզիկամաթեմատիկական, քիմիական, կենսաբանական, տեխնիկական, գյուղատնտեսական, բժշկական գիտություններ) համապատասխան մասնագետներով ապահովելն է: 2022-2023 ուսումնական տարում պետական կրթաթոշակով, նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ առկա ուսուցման ասպիրանտուրայի ընդունելության համար հատկացված ընդհանուր 151 տեղերից 95-ը (62.91%-ը) նախատեսվում էր տրամադրել բնական և տեխնիկական գիտություններին: Նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ հեռակա ուսուցման ասպիրանտուրայի ընդունելության համար հատկացված ընդհանուր 35 տեղերից 20-ը (57.14%-ը) նախատեսվում էր տրամադրել բնական և տեխնիկական

գիտություններին: Բացի բնական և տեխնիկական գիտություններից, անվճար ուսուցման տեղեր են հատկացվել նաև հայագիտության, արվեստի ոլորտներին և հասարակական գիտություններին (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, 2021):

2021 թվականի հոկտեմբերին ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հանրային քննարկման ներկայացվեցին նաև «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի և հարակից օրենքների նախագծերը (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, 2021): Օրենքի նախագիծը նախատեսում էր անցում բարձրագույն կրթության որակավորումների եռաստիճան համակարգի: Այն նաև առաջարկում էր բուհերի ֆինանսավորման նոր մոդել. նախատեսվում էր բուհերին պետական բյուջեից միջոցներ հատկացել հետևյալ սխեմայով՝ ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորում, որը հատկացվում է հանրային բուհերին և ներառում է ուսումնառության կրթաթոշակների տրամադրում, ուսումնառության նպաստների տրամադրում, ուսանողական ֆինանսական խրախուսում, մրցակցային և նպատակային ֆինանսավորում:

Գիտության ֆինանսավորումն ավելացնելու հարցը մշտապես եղել է գիտական և հասարակական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում և, ուստի, հանրային դիսկուրսի առանցքում: Գիտության և բուհական ոլորտի աշխատողները տարիներ շարունակ պահանջում էին ավելացնել թե՛ աշխատավարձերը, և թե՛ գիտական հետազոտությունների համար հատկացվող գումարը (Յալանուզյան, 2022): Այս թեմայի շուրջ քննարկումներն ու նախաձեռնությունները շարունակվեցին նաև հետպատերազմական շրջանում:

Քննարկումներում հիմնական շեշտը դրվում է գիտության ֆինանսավորման ցածր մակարդակի և դրա հետևանքով ուղեղների արտահոսքի վրա: Կառավարության հնգամյա ծրագիրը (2021-2026 թթ.) գիտությունը դիտարկում է որպես ՀՀ կայուն զարգացման անկյունաքարային ուղղություններից մեկը և առանձնացնում գիտության ոլորտի չորս խնդիրներ՝ գիտական ենթակառուցվածքների զարգացում, պետական ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում, իրավական կարգավորման բարելավում և գիտաշխատողների որակավորման բարձրացում (ՀՀ կառավարություն, 2021b, Մովսիսյան, 2022):

2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Ազգային ժողովն ընդունեց 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը (ՀՀ ԱԺ, 2021b): Համաձայն օրենքի՝ 2022 թվականի «Գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագիր» տողով (դասիչ 1162) նախատեսված է հատկացնել մոտ 25.15 մլրդ դրամ: Համեմատելով 2021 թվականի բյուջեում նույն տողով նախատեսված հատկացումների հետ, որոնք պետք է կազմեին մոտ 13.76 մլրդ դրամ, կարող ենք գրանցել նախատեսված հատկացումների մոտավորապես 83 % աճ: Կառավարության մարտի

18-ի 371-ը (կրճատում) և ապրիլի 8-ի 524-ը (ավելացում) բյուջեում վերաբաշխումների մասին որոշումների համաձայն՝ գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների ծրագրի համար 2021 թվականի հատկացումներն ավելացվել էին գումարային երկու միլիարդ դրամով՝ կազմելով մոտ 15.76 մլրդ դրամ: Սա նշանակում է, որ 2021 թվականի փաստացի հատկացումների համեմատ՝ 2022 թվականին նախատեսվում է մոտ 60 % աճ (Գիտուժ, 2021d): Կրթության մասին օրենքը, ամեն դեպքում, բյուջեի հստակեցված որոշակի տոկոս չի ֆիքսում: ՀՀ կառավարությունը իրավական ակտում ֆինանսավորման սահմանաչափեր նշելուց խուսափելու միասնական դիրքորոշում ունի: Գիտության ոլորտային բաղաբաղանությունը և ֆինանսավորումը իրականացվելու են ռազմավարությունների, կառավարության ծրագրի և թիրախային ծրագրերի շրջանակներում:

Այսպիսով, եթե նախապատերազմյան շրջանում տարբեր տարիների ռազմավարությունների նպատակն այնպիսի բարձր նշանոցներն էին, ինչպիսիք են գիտության զարգացումն ու երկիրը գիտական առումով մրցունակ դարձնելը, ապա հետագա խոսակցությունները և իրողությունները փաստում են, որ մեծ հաշվով ռազմավարությունները մնացել են թղթի վրա, քանի որ գիտության՝ վերը նշված նպատակներից (մրցունակ տնտեսություն, անվտանգության ապահովում և սոցիալական ու մշակութային առաջընթացի նպաստում) առնվազն երկուսը՝ մրցունակ տնտեսությունն ու անվտանգության ապահովումը, չեն իրականացվել կամ իրականացվել են խիստ թերի: Պատերազմը, փաստացի, քանդեց նաև այս տարատեսակ ռազմավարական ծրագրերի իրագործման արդյունավետության միջոց:

Պետք է հաշվի առնել նաև, որ, մի կողմից, ինչպես կրթության, այնպես էլ գիտության ոլորտում 2000-ականներին կառուցվածքային փոփոխությունները հրատապ էին՝ Եվրոպական գիտահետազոտական տարածք մտնելու, համեմատելի և ճանաչելի լինելու համար, իսկ մյուս կողմից՝ բովանդակային փոփոխությունները շատ ավելի դժվար էր ապահովել. դրա համար պահանջվում էին և պահանջվում են տարբեր կարողություններ և տարաբնույթ աշխատանքներ, այդ թվում՝ խորհրդային գաղափարաբանական ժառանգության հաղթահարում, արժեքային նոր ուղեհիշների սահմանում, հստակ և գործուն մեխանիզմների մշակում (Բայադյան, 2021):

Նախապատերազմյան (2018-2020 թթ.) շրջանի ԱԺ հանրային քննարկումները

Հետհեղափոխական-նախապատերազմյան Հայաստանում հանրային լրումներում և տարատեսակ այլ քննարկումներում հետաքրքրական

են գիտության վիճակի մասին բնորոշումները: Երբեմն չափազանցված կամ լիրիկական, երբեմն էլ՝ իրատեսական բառերով նկարագրելով իրադրությունը՝ պետական պաշտոնյաները և հաճախ նաև քաղաքացիական հասարակության անդամները կանխագուշակում են այն «թուլումները», որ ուղղվելու է գիտությանը հետպատերազմյան շրջանում որպես «գաճաճ» մի ոլորտի, որ անկարող եղավ սպասարկել բանակի շահերը և ապահովել պետության անվտանգությունն ու պաշտպանությունը: Ահա այսպիսի ձևակերպումներով են նկարագրում գիտության, երբեմն նաև կրթության վիճակը 11.07.2019-ին ԱԺ-ում «Գիտության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում» վերտառությամբ և 24.02.2020-ին «Բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումների» թեմայով տեղի ունեցած քննարկման կամ լսումների բանախոսները (ՀՀ ԱԺ, 2019, ՀՀ ԱԺ, 2020):

«Գիտությունը գտնվում է կոմայի մեջ և գնում է մահվան» կամ «Գիտության անտեսվածությունը մեր երկրում սարսափելի աստիճանի է հասնում», — զգուշացնում է գիտությունների դոկտոր, «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» նախաձեռնության համակարգող Արթուր Իշխանյանը: «Մեր գիտությունը կանգնած է կատաստրոֆայի առաջ» կամ «Պետությունը հոգ չի տարել գիտության մասին լուրջ կերպով: Անվտանգության, տնտեսության, ազգի բարեկեցության մասին երբեք լրջորեն հոգ չի տարվել գիտության միջոցով», — նշում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը: «Գիտությունը, կրթությունը մեզանում միշտ եղել է հայի հոգու հայելին... Ահազանգ եմ հնչեցնում, քանի որ ազգը կորցնում է իր դեմքը», — ասում է գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս Աբգար Ափինյանը: «Երկիրը կանգնած է կրթական դեգրադացիայի առաջ», — ահազանգում է ԱԺ պատգամավոր Աննա Կոստանյանը (ՀՀ ԱԺ, 2019, ՀՀ ԱԺ, 2020):

Այս և այլ մահախոսական բնորոշումներով գիտության հետ սերտ կամ ոչ այնքան սերտ կապված մարդիկ ահազանգ են հնչեցնում գիտության մոտալուտ մահվան մասին՝ դրդելով այդ լսումները դարձնել ոչ թե հերթական հռչակագրային (դեկլարատիվ) ոճի հանդիպում, այլ կտրուկ բայլեր ձեռնարկելու ազդակ ու կոչնակ:

Թե որոնք են պատճառները, որ գիտությունը «կատաստրոֆայի» առջև էր կանգնած կամ «կոմայի մեջ էր» դեռևս նախապատերազմյան շրջանում ավելի մանրամասն քննության կարիք ունի:

Ըստ Ռադիկ Մարտիրոսյանի՝ ստեղծված «կատաստրոֆայի» և գիտության թերզարգացման առաջին պատճառը թերֆինանսավորումն է և ֆինանսավորման չափի գրեթե անփոփոխ թիվը. բազմաթիվ աշխատողներ հեռացել են գիտական համակարգից (մոտ 300 հոգի) և, ենթադրաբար, հեռացողների թիվը հետագայում էլ ավելի կաճի, հետևապես՝ գիտական ավանդույթը կորցնելու վտանգ

կա: Բյուջեում չկա հատուկ ֆինանսավորում՝ շենքերի, կառույցների պահպանման և շահագործման գումար, ինչը կար նախկինում, 75%-ը աշխատավարձեր են, որոնց մասին անհարմար է նույնիսկ համարում խոսել. դրանք միևնույնի մոտ են:

«Կոմայի» պատճառները, ըստ ֆիզիկոս Արթուր Իշխանյանի, հետևյալներն են. գիտությունը գտնվում է նվազագույն ֆինանսավորման գոյատևման ռեժիմում, գիտության ծերացում է նկատվում, ենթակառուցվածքները մաշված են, գիտնականները՝ հոգնած:

ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանի առանձնացրած խնդիրներից է գիտաշխատողների թվի տարեցտարի նվազումը, քանի որ ղեկավարները կրճատում են աշխատողներին՝ բարձրացնելով մնացողների աշխատավարձը: Ի հավելումս՝ վերջինս նշում է նաև, որ միջին տարիքի (35-50 տարեկան) գիտաշխատողների թիվը սարսափելի քիչ է. միջազգային պարբերականներում տպագրվելուց և, այսպես ասած, որոշակի հանրահռչակում ձեռք բերելուց հետո նրանք հեռանում են երկրից: Առհասարակ գիտնականների մոտ կեսը գնում է արտասահման: Այդ նպատակով կառավարությունում նախատեսվում են գիտության երիտասարդացման ծրագրեր:

Գիտության ոլորտի խնդիրների շարքում հաջորդը կամ այդ խնդիրները պայմանավորող հանգամանքը, որի մասին բազմիցս բարձրաձայնվում է, վերաբերում է ինքնության ճգնաժամին և դրա խնդրականացմանը: Նշվում է, որ «Դպրոցը հայեցի, Նորմալ մտածողություն չի տալիս» (5, 6, 7-րդ գումարման Աժ պատգամավոր Միքայել Մելքոնյան) կամ «Պետք է բարձրացնել հայ հանճարի պատիվը» (գրականագետ Աբգար Ավինյան): Այս խնդրի և հայագիտական առարկաների նպատակների շուրջ հեռակա կարգով նույնիսկ բանավեճ է ծավալվում Մատենադարանի գիտաշխատող Գայանե Այվազյանի և Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Մինասյանի միջև: Մինասյանը՝ անդրադառնալով հայոց լեզու և գրականություն, պատմություն առարկաների՝ բուհական ծրագրերից հանման հարցին, պնդում է, որ այդ առարկաների նպատակը հայեցի դաստիարակությունն է, ազգային ինքնության ու հայրենասիրության սերմանումը, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ապահովումը, ուստի պետք է ամրագրել հայագիտական առարկաների գերակայությունը: Ի հակադրություն այս պնդմանը՝ Այվազյանը նախ հակադարձում է ինքնության ճգնաժամի վերաբերյալ խնդիրներին՝ պնդելով, որ Հայաստանը, մոնոթեոկրատիկ պետություն լինելով, չի կարող ինքնության ճգնաժամի մեջ լինել, հետևաբար դա կեղծ օրակարգ է, և ապա իր մտահոգությունը հայտնում Գիտպետկոմի հայագիտության ռազմավարական ծրագրի այն

հատվածի վերաբերյալ, որը որպես հայագիտության նպատակ սահմանում է բարոյական բարձր հատկանիշներով քաղաքացու ձևավորումը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը, հայ ժողովրդի հատուկ էական հատկանիշների բացահայտումն ու ազգային զարթոնքին նպաստումը: Հիմնավորումն այն է, որ այդպիսով խախտվում է հետազոտողի ակադեմիական ազատության իրավունքը, քանի որ նախապես սահմանվում են վերջնարոյունքները: Նա առաջարկում է «վայր դնել հումանիտար միտքը միլիտարիստական ռելսերից, դադարել ծննդատներին, ազգային անվտանգությանը, բանակին, դպրոցներին վերապահվող դերը վերագրել հետազոտողներին»:

Եթե ամփոփելու լինենք վերոհիշյալ քննարկումների ժամանակ գիտության զարգացմանը նպաստելուն ուղղված առաջարկները, ապա, թերևս, այս մեկը հավակնում է լինել լուծումների «մետաֆորիկ այբուբենը». «Գիտնականին պետք է տալ ապրելու և շնչելու հնարավորություն», — ասում է Արթուր Իշխանյանը:

Առաջին և ամենահաճախ կրկնվող առաջարկը գիտության ֆինանսավորման բարձրացումն ու շարունակական աճն է: Ըստ ֆիզիկոս Արփինե Փիլոյանի՝ «գիտության թերֆինանսավորումը շռայլություն է պետության համար»: Սրա հետ կապված կա կոնսենսուս, իսկ ավելացման չափի մասով՝ տարակարծություններ: «Փի Էս Այ» ՄՊԸ համահիմնադիր Վարդան Գևորգյանը և Արթուր Իշխանյանը համոզված են, որ 2 %-ից պակաս ֆինանսավորումը բավարար չէ կամ տնտեսական թռիչքի չի հանգեցնի: Առնվազն պետք է կրկնապատկվի ֆինանսավորումը, որպեսզի վերարտադրելի լինեն արդյունքները: Քննարկումների ժամանակ լուծումների առաջարկների մեջ են մտնում նաև գիտության ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացիան, երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի վերաբարմացումը (Արթուր Իշխանյան), ֆինանսավորման մեջ մասնավոր ոլորտի ներգրավումը (Ռադիկ Մարտիրոսյան), լաբորատորիաների վերանորոգումը (ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության, սպորտի հանձնաժողովի փոխնախագահ Յովհաննես Յովհաննիսյան), աշխատավարձերի միջոցով գիտական լրագրությունը գրավիչ դարձնելու ջանքերը, ամենամյա մրցանակները գիտության, մասնավորապես՝ հասարակագիտության ոլորտում, գիտությանն ուղղված դրամահավաքների կազմակերպումը: Բացի այդ՝ առաջարկվում է սահմանել ֆիքսված աշխատավարձ կամ թոշակ յուրաքանչյուր գիտական կառույցում կամ լաբորատորիայում մեկ կամ մի քանի հոգու համար՝ երիտասարդ կամ միջին տարիքի գիտնականների արտահոսքը նվազեցնելու նպատակով (ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան Ռաֆիկ Հակոբյան), հանել ավելացված արժեքի հարկը գիտական սարքավորումներ ներմուծելու համար և կոնստրուկտորական աշխատանքներն ազատել շահութահարկից

(ֆիզիկոս Արսեն Չախումյան): Մյուս առաջարկը վերաբերում է մասնակցային պլանավորման անհրաժեշտությանը, ըստ որի որոշումները պետք է իրականացվեն միաժամանակ ներքևից և վերևից («Գիտական համայնք» Նախաձեռնության անդամ Միլասա Չարոթյունյան): Մեկ այլ առաջարկ գիտնականի միջին աշխատավարձը երկրի միջին աշխատավարձի որոշակի հարաբերությամբ ֆիքսելուն է վերաբերում:

Ընդհանուր առմամբ, առաջարկները բազմազան են և չեն սահմանափակվում նշվածներով, բայց ուշագրավ է հատկապես բանախոսների համոզումն ու հավատն առ այն, որ խնդիրները լուծում կստանան. մասնավորապես շեշտադրվում է հավատն առ ֆինանսավորման աճի անպայմանական իրագործում: Պետք է նշել, որ հետպատերազմյան շրջանում գիտության ֆինանսավորումն, այնուամենայնիվ, ավելացվեց՝ 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N 524-Ն որոշմամբ (ՀՀ կառավարություն, 2021a):

Այս բոլոր քննարկումների արդյունքում ձևավորվում է մտայնություն, ըստ որի ոլորտն ունի «թռիչքաձև զարգացման կարիք» (ձևակերպումը՝ Հովհաննես Հովհաննիսյանի) և առանց արմատական փոփոխությունների հնարավոր չէ տեղից շարժել գիտության զարգացման բարդ աշխատանքը: Այս թռիչքաձև զարգացման խոսույթի տարածմամբ է պայմանավորված «հեղափոխական» բնորոշված օրենքի Նախագծի շրջանառության մեջ դնելու հանգամանքը (բնորոշումը՝ Արայիկ Չարոթյունյանի և Հովհաննես Հովհաննիսյանի): Չէ՞ որ թռիչքաձև զարգացումը հնարավոր է ապահովել ոչ թե ծանրաբայ, դանդաղկոտ, բայց հուսալի բարեփոխումների, այլ կոշտ, արագաբայլ հեղափոխական միջամտությունների միջոցով: Այստեղից էլ առաջանում է իրարամերժ կարծիքների բախումը՝ կրթությունը կամ գիտությունը պետք է զարգացնել կո՞շտ, թե՞ փափուկ գործիքակազմի կիրառմամբ:

«Կրթությունը չի սիրում հեղափոխություն, դա պետք է իրականացնել Էվոյուցիոն ճանապարհով»,—նշում է մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Վարդան Գրիգորյանը: Պետք է ենթադրել, որ նույնը վերաբերում է նաև գիտությանը: Արայիկ Չարոթյունյանն, իր հերթին, հակադարձում է, որ կարծրացած համակարգի դեպքում իներցիոն գործընթացները խախտելը դժվար է, ուստի պատահական չէ այն շերտերի քննադատությունը, որոնց դիպչում է օրենքը: Առհասարակ, մի շարք բանախոսներ համոզված են, որ օրենքի Նախագծի քննադատությունների պատճառով դրա հեղափոխականությունն էր, հրաժարումը կոսմետիկ փոփոխություններից և շրջադարձային քայլերի ներմուծումը: Լրագրող, հասարակական գործիչ, հրապարակախոս Լևոն Բարսեղյանը ևս խորը համոզմունք ունի, որ կա իներցիականության համախտանիշ կամ գաղջամտության, պահպանողականության միջավայր, և անհրաժեշտ են հեղափոխական լուծումներ: Իսկ ըստ

Միքայել Մելքումյանի՝ միևնույն է՝ հեղափոխական ճանապարհով կզնանք, թե ոչ հեղափոխական, կարևորը՝ փոփոխություններ լինեն: Այս թեմայի շուրջ խոսակցությունները վկայում են, որ դեռևս Նախապատերազմյան շրջանում տիրում էր «բարիկադային» տրամադրություն, որը, թերևս, ավելի է սրվում հետպատերազմյան շրջանում: Օրինակ, Արթուր Իշխանյանը բարիկադների մասին խոսելիս նշում է, որ դրանց մի կողմում «Ժողովրդի ընտրյալ կառավարությունն» է, մյուս կողմում՝ իրենք, քանի որ կառավարությունը դիրքավորել է իրեն իբրև հակառակորդ և ոչ գործընկեր: Մինչդեռ ըստ Հովհաննես Հովհաննիսյանի, բարիկադներ չկան և անհրաժեշտ են միասնական ջանքեր: Այնուամենայնիվ, հետպատերազմյան շրջանում մեղադրանքներն ավելանում են՝ ավելի մեծացնելով բարիկադների և պատնեշների բարձրությունը:

Հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանի ԱԺ հանրային քննարկումները

Ի տարբերություն գիտության վերաբերյալ Նախապատերազմյան (2018-2020 թթ.) հանրային խոսույթի՝ հետպատերազմյան շրջանը, մասնավորապես՝ 01.02.2021-ի «Գիտությունը՝ որպես անվտանգության և զարգացման հենասյուն» թեմայով խորհրդարանական լսումները, առավելապես հրաշքի սպասումի և հրաշքի սպասումից հրաժարվելու դիխոտոմիայի մասին են (ՀՀ ԱԺ, 2021a): «Հրաշքի կողմնակիցները» կարևորում են երազանքի, բարձր Նպատակներ դնելու ու դրան հավատալու կամ երևակայության դերը ցանկացած Նախաձեռնության հաջողման մեջ: Իվինոյսի համալսարանին կից Խելացի ռոբոտատեխնիկայի լաբորատորիայի տնօրեն Նաիրա Հովակիմյանը մեջբերում է Ուոլթ Դիսնեյի խոսքերը. «Մեր բոլոր երազանքները իրականություն կդառնան, եթե մենք քաջություն ունենանք հետևելու դրանց»: Բանախոսներից ոմանք անգամ համարձակվեցին երազել ատոմային ռումբի ստեղծման մասին: Ի հակադրություն վերոհիշյալի՝ հրաշքի սպասումից հրաժարվել քարոզողները, սահմանափակությունները վկայակոչելով, փորձում են ոչ միայն մյուսներին իջեցնել «սպասումների բարձր ամպերից», այլ նաև ինչ-որ իմաստով ձգտում են իրենցից սպասումների սանդղակն իջեցնել՝ հետագա մեղադրանքներից ու հիասթափություններից խուսափելու համար՝ «չկա խոստում, չկա կատարում, չկա հաշվետվողականություն» տրամաբանությամբ. չէ՞ որ «ավելորդ ակնկալիքները կարող են հուսախաբ անել», ինչպես նշում է ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի Նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը:

Եթե 44-օրյա պատերազմից առաջ «աշխարհը թռիչքածն ու հեղափոխական կերպով գրավելու», «զավթված ինստիտուտները ազատագրելու» խոսակցություններն էին, ապա պատերազմից

հետո դրանց փոխարինելու եկան «ագրեսիվ դարաշրջանում և տարածաշրջանում» (բնորոշումը՝ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի և ԱԺ Նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանի) կամ «թյուրբաական-մուսուլմանական աշխարհով շրջապատված լինելով դատապարտված» վիճակում (բնորոշումը՝ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրբագիտության ամբիոնի վարիչ Ալեքսանդր Սաֆարյանի) մի կերպ գոյատևելու «լայֆհաբերը»:

Գիտության և կրթության զարգացման առկա իրավիճակի գնահատումները թեև Նույնքան լիրիկական չեն, որքան Նախապատերազմյան լուսմներում, սակայն կրկին գուժում են գիտության գահավիժող դրության մասին: Հետպատերազմյան շրջանում ավելացված բյուջեի (մոտ 25.15 մլրդ դրամ) հանգամանքն անգամ չէր կասեցրել գիտության ապագայի վերաբերյալ վատատեսական կանխատեսումները:

«Քանի դեռ մենք չունենք գիտության զարգացման հստակ պլան, մենք ինքնահոսով գնում ենք դեպի կործանում», «Տարիներ շարունակ, Նույնիսկ այսօր գիտությունը անկում է ապրում, մենք ակնհայտորեն անցել ենք կրիտիկական նշաձողը», «Եթե հիմա չանենք փոփոխություններ, ականատես ենք լինելու Նոր պարտությունների», — ասում է ԼայմՏեխ (Limetech) և Ըրլիուան (Early One) ընկերությունների հիմնադիր Գևորգ Սաֆարյանը: «Կրթությունը գտնվում է աղետալի, վատ վիճակում», — նշում է ԱՅԲ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի Նախագահ Արամ Փախչանյանը: «2025 թվականին ՀՀ-ում գիտություն չի մնալու, սա դառնում է պարզ, երբ նայում ենք վիճակագրությանը... վիճակը աղետալի է, — ասում է Ռոբոմարթ (Robomart) ընկերության տնօրեն Տիգրան Շահվերդյանը:

Իսկ ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի Նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն իր ելույթում նշում է, որ պետք է լսել պատերազմի ուղերձը մեզ և «շրջվել դեպի գիտություն»: «Առհասարակ մենք շատ թանկ գնով ձեռք ենք բերում պարզ ճշմարտություններ, այդ թվում դարձն առ գիտություն անհրաժեշտությունը, — նշում է ԿԳՄ Նախարար Վահրամ Դումանյանը: Իսկ առ գիտությունը շրջվելը շատերը հասկանում են իբրև ֆինանսավորման ավելացում: «Ներկա ֆինանսավորումը թույլ չի տալիս հավակնոտ ծրագրեր իրականացնել, մենք անգամ պահպանման ծրագրեր չենք իրականացնում, այլ տանում ենք ամեն ինչ անկման», — հայտարարում է Գիտության կոմիտեի Նախագահ Սարգիս Հայրցյանը:

Ընդհանուր առմամբ, մեծ մասի կողմից համաձայնություն է ձևավորվում այն հարցի շուրջ, որ ֆինանսավորումը աստիճանաբար աճելով պետք է հասցվի բյուջեի 4 %-ին, այսինքն՝ ՀՆԱ-ի 1 %-ին, այլապես գիտությունը չի կարող դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսության վրա, իսկ երկիրը չի կարող մրցակցության մեջ մտնել այլ երկրների հետ (Ռադիկ Մարտիրոսյան, Գևորգ Սաֆարյան, Տիգրան Շահվերդյան,

Արամ Փախչանյան): Ոմանք էլ ասում են, որ «եթե կառավարությունը չի կարող ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը երկու անգամ, ապա պետք է հեռանա և գնա վաստակած հանգստի» (Արթուր Իշխանյան): Մի շարք բանախոսներ, (Ալեքսանդր Սաֆարյան, Դավիթ Պետրոսյան) հակառակը, նշում են, որ հավելյալ ֆինանսավորումը փրկողակ լինել չի կարող, քանի դեռ հետպատերազմական շրջանում խնդիրներն այսքան շատ են և քանի դեռ պատասխանատուներ չկան:

Գիտության շուրջ հետպատերազմյան խոսույթին առհասարակ հատուկ են ինքնահայեցման միջոցով պատերազմի պարտության պատճառներ, պատասխանատուներ կամ ինչ-որ առումով քավության նոխազ գտնելու փորձերը: Անփութություն, միջակություն, գերազանցության ձգտման բացակայություն, վաշխառուի մտածելակերպ, «բարդակ», զոռբայություն, պատասխանատուների նկատմամբ հանդուրժողականություն, ստանդարտ լուծումների ձգտում, տեսլականի բացակայություն, տեխնոլոգիաների թերզարգացում. ահա, սրանք են նշվում իբրև պարտության բերող հանգամանքներ: Ըստ Ֆասթ (FAST) հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Օրուջյանի՝ պարտության մյուս պատճառներն են զինված ուժերի, կապերի (network), հաղորդակցության, մշակույթի, գիտության, տեխնոլոգիայի ու կրթության ոլորտների բացերը:

2020 թվականի պատերազմը մի «աղետ էր, որից պետք է դասեր քաղել»,—նշում է Արթուր Իշխանյանը: Իսկ թե ովքեր էին այդ աղետի մեղավորները՝ կարծիքները տարբեր են: Համաձայն Ալեքսանդր Սաֆարյանի՝ «պարտվել ենք բոլորիս մեղքով», մեր քարացած մտածելակերպով ու ավանդույթին կույր հետևելու մոլուցքով: Իսկ ըստ «Ռեստարտ» կազմակերպության ներկայացուցիչ Դավիթ Պետրոսյանի՝ կեղծ արժեհամակարգի ստեղծումն է պարտության գլխավոր պատճառը: Նա նշում է, որ պարտվել ենք բուհերի ու բանակի վիճակի պատճառով, որ խնդիրը բանակի փակ համակարգ լինելու մեջ է, որովհետև, երբ իրենք փորձում էին մատնանշել թերությունները, իրենց հակադարձում էին, թե «բանակի հետ գործ չունեք, բանակում ամեն ինչ նորմալ է»։ պարզվեց՝ նորմալ չէ ամեն ինչ:

Ելնելով պատերազմի մասին խոսակցություններից՝ գիտության զարգացման անթաքույց մոտիվը, այսպիսով, հանգեցվում է բանակին ու պատերազմին ծառայելուն: Բանակի մոդեռնիզացիան, գերժամանակակից զինատեսակներն ու անվտանգային համակարգն այն երազանքներն են, որոնց շատերը կոչ են անում հետևել: «Գիտությունը պետք է բերել բանակ», — հայտարարում է Անդրանիկ Քոչարյանը: «Լոկոմոտիվը անվտանգության համակարգը պետք է լինի», — շարունակում է նա: Իսկ Հովհաննես Հովհաննիսյանը խոսում է այն մասին, որ լինելով հումանիտար թևի ներկայացուցիչ՝ կարևորում է բնագիտական թևի զարգացման անհրաժեշտությունը. «Պետք է հզորացնել բնագիտական թևը, որն այսօր, ցավոք, այդքան գրավիչ չէ»:

— ասում է նա:

Այնուհանդերձ, որոշ բանախոսներ շեշտադրում են նաև հումանիտար և հասարակագիտական գիտության դերը: Օրինակ, Գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայրոյանն ասում է, որ «ապագայի պատերազմը բոլորովին այլ բնույթ է ունենալու, չպետք է թերագնահատել որևէ գիտակարգի դերը, քանի որ անվտանգությունը միայն ֆիզիկական չէ, այլ պարենային, հոգեբանական և այլն»: Սակայն այս դեպքում ևս հումանիտար, հասարակագիտական գիտությունների դերը կարևորվում է իբրև պատերազմի սպասարկու: Դրա համար է, որ ոմանք, օրինակ՝ «Քաղաքացու որոշում» կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանը, «ցավ է ապրում, որ գիտության մասին խոսում ենք իբրև պատերազմի կցորդի, բայց գիտությունը կցորդ չէ»: Չէ՞ որ, ինչպես Փախչանյանն է նշում. «Գիտությունը պետք է լինի ինքնանպատակ. արդյունք չպետք է ակնկալել»:

Ստորև ի մի ենք բերել վերոնշյալ ԱԾ լսումների և քննարկումների ընթացքում բանախոսների կողմից առաջ քաշված հիմնական խնդիրներն ու դրանց հնարավոր լուծումները:

Գիտնականների ծերացող համայնք և մարդկային կապիտալի խնդիր

- Համապատասխան կարողունակություններով երիտասարդների ներգրավում, երիտասարդներին դեպի գիտություն «բերման ենթարկում», որպեսզի ավանդույթները պահպանվեն կամ նորերը ստեղծվեն
- Համապատասխան կադրերի ներգրավում ասպիրանտուրայի տեղերի քանակի վերանայմամբ, քանի որ «ասպիրանտուրան կադրերի դարբնոցն է»

Թերֆինանսավորում և ցածր աշխատավարձեր

- Բազային աշխատավարձերի բարձրացում
- Գիտական ենթակառուցվածքների մասնատվածություն և մաշվածություն
- Գիտական հիմնարկների խոշորացում, որի շնորհիվ կլինի համագործակցության ավելացում, ռեսուրսների վատնման բացառում
- Խոշոր սարքավորումների տեղակայում

Գիտական հետազոտությունների արդիականացման և սխալ կամ ոչ տեղին պատվերների իջեցման խնդիր

- Գիտական արդյունքի քանակի և որակի չափանիշների ներմուծում
- Գիտական բարձր մակարդակին համապատասխանող պետական պատվերների սահմանում

- Համապատասխան գիտահետազոտական խմբերի որոնում և ֆինանսավորում

Միջազգային համագործակցության ցածր մակարդակ

- Սփյուռքի գիտնականների և ԳԱԱ արտասահմանյան անդամների ներգրավվածության ապահովում

Գիտական արդյունքի՝ այսպես ասած՝ «հում» վիճակ

- Արդյունքի առևտրայնացում

Այսպիսով, Նախապատերազմյան և հետպատերազմյան հանրային խոսույթները տարբերվում են փոփոխությունների հանդեպ հավատով կամ հավատի բացակայությամբ: Եթե Նախքան պատերազմը բանախոսները առաջարկներ էին ներկայացնում այս կամ այն գիտական կենտրոնը հիմնելու, այս կամ այն գիտական պարբերականը ֆինանսավորելու վերաբերյալ, ապա պատերազմից հետո այդպիսի «մանր առաջարկները» հոգս են ցնդում՝ հավանաբար այն նկատառումով, որ գումար «չփախցվի» բանակի՝ օր առաջ վերափոխման տեսլականի իրագործման միջոցներից: Եթե Նախապատերազմյան շրջանում դեռևս հնարավորություն կար գիտության զարգացման մասին մտածելու՝ առանց որևէ ինստիտուտի ծառայեցնելու կամ գաղափարականացնելու՝ զուտ ինքնանպատակ, ապա հետպատերազմյան շրջանում, թվում է՝ այդ շանսերը զրոյանում են: Անգամ հիշատակված վերջին լուսմների վերնագրերի մակարդակում գիտությունը գործիքայնացված է:

Գիտության շուրջ հանրային խոսույթը տարատեսակ հաղորդումների, հաղորդաշարերի և Նախաձեռնությունների ծիրում

Պետական և հանրային քննարկումներին զուգահեռ հետպատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ խոսույթը ծավալվում է նաև հասարակական Նախաձեռնությունների և հաղորդաշարերի միջոցով: Թերևս օրինաչափ է հարցը՝ արդյո՞ք գիտական թեմաները կամ ընդհանրապես գիտության շուրջ զրույցները հայ հանրության հետաքրքրության տիրույթում են, կա՞ր արդյոք վստահություն գիտական արդյունքի նկատմամբ, կամ արդյո՞ք առկա է վերջինիս պահանջարկը՝ հատկապես երկրի համար ճգնաժամային իրադարձություններից հետո, և, ընդհանրապես, ինչո՞ւ և ինչպե՞ս պատմել հասարակությանը գիտության մասին (Կարապետյան, 2022, էջ 9):

Նախապատերազմյան շրջանում գիտության շուրջ հաղորդումները, Նախաձեռնությունները, որոնք կամ որոնց մասին տեղեկատվությունը հասանելի են համացանցում, բավականին սակավաթիվ են: Սրանցից կարելի է հիշատակել :Բուն գիտամշակութային հիմնադրամի և Շոդակաթ

հեռուստաընկերության կողմից իրականացված մի քանի ծրագիր:

Գիտության հանրայնացման ամենից աչքի ընկնող օրինակը :Բուն գիտամշակութային հիմնադրամի կողմից գիտա-մասնագիտական մեդիա հարթակի՝ «ԲունTV»-ի¹ ստեղծումն էր 2013 թվականին, որը թողարկում էր տարբեր ոլորտներ ներկայացնող մասնագետների տեսադասախոսություններ, գրույցներ, թեմատիկ շարքեր (Կարապետյան, 2022, էջեր 9-33):

2014 թվականին Շողակաթ հեռուստաընկերությունը թողարկեց «Գիտություն ցպահանջ» հաղորդաշարը,² որն ունեցավ ընդամենը չորս հաղորդում-քննարկում: Հաղորդման առաջին հյուրերի՝ մշակութային մարդաբան Գայանե Շագոյանի և ազգագրագետ Մխիթար Գաբրիելյանի բնորոշմամբ՝ գիտությունը ճգնաժամ է ապրում որպես ոլորտ, ինչպես նաև ճգնաժամի մեջ է Հայաստանի գիտական դաշտը, իսկ լուծումը «թռիչքային» մոտեցում է պահանջում: Գաբրիելյանն իր համոզմունքն է արտահայտում առ այն, որ ոլորտի ճգնաժամը պայմանավորված է նաև խորհրդային գաղափարաբանական ժառանգությամբ, որն օրինաչափ երևույթ է հետխորհրդային երկրների պարագայում, և ավելացնում է, որ փաստացի հայ հասարակությունը Homo post-Sovieticus-ների հասարակություն է, որտեղ, ցավոք, դեռևս «մտածողության որակական-բովանդակային փոփոխություն» տեղի չի ունեցել, քանի որ ինստիտուցիոնալ մակարդակում տեղի չեն ունեցել անհրաժեշտ փոփոխություններ (Շողակաթ, 2014a): Հաղորդման երկրորդ մասում սոցիոլոգ Ժաննա Անդրեասյանն ու փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Մովսես Դեմիրճյանը բանավիճում են գիտության նկատմամբ հասարակական վերաբերմունքի, հանրային ու պետական պատվերի ձևակերպման մեխանիզմների շուրջ (Շողակաթ, 2014b): Երրորդ մասում ԵՊՀ դասախոս, բանասեր Նունե Դիլանյանն ու սոցիալական աշխատող Ավետիք Մեջլումյանը քննարկում են գիտության և կրթության փոխկապվածության, կրթության համակարգում արդի գիտական գիտելիքի ներդրման բարդությունների, ԲՈՒՀ-երում կրթական ու գիտական իրադրության խնդիրների թեման (Շողակաթ, 2014c): Իսկ արդեն հաղորդաշարի վերջին՝ չորրորդ մասում, երիտասարդ գիտնական, տնտեսագետ Անահիտ Մանասյանը և ֆիզիկոս Դանիել Իոաննիսյանը բանավիճում են պետության կողմից գիտության ֆինանսավորման խնդրի շուրջ, վերլուծում գիտությամբ զբաղվելու երիտասարդների մոտիվացիայի հարցը (Շողակաթ, 2014d):

Նախքան այդ՝ 2013 թվականին, նույն հեռուստաընկերության

¹ Բուն գիտամշակութային հիմնադրամ: Բուն TV: <https://boon.am/about-us/>

² Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն, (2014), Գիտություն ցպահանջ: <https://bit.ly/3AxoTj3>

եթերում ևս երկու հաղորդում էր թողարկվել, որի հյուրը փիլիսոփա, մշակութաբան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անվան մրցանակակիր Կարեն Սվայանն էր, իսկ զրույցի թեման՝ արդի գիտական մտքի ճգնաժամը (Շողակաթ, 2013):

Նկատենք, որ «Գիտություն ցպահանջ» հաղորդաշարը գիտության ճգնաժամի և առկա խնդիրների շուրջ այդ շրջանի եզակի նախաձեռնություն էր, և հաղորդման շրջանակում բարձրացված հարցերը գրեթե նույնությամբ արտահայտվում են նաև հետպատերազմյան (2020 թ.) շրջանի հանրային խոսույթում՝ գրեթե նույնատիպ հաղորդաշարերում:

Նախապատերազմյան շրջանում նմանատիպ նախաձեռնությունների սակավությամբ պայմանավորված՝ չենք կենտրոնանա այս շրջանի գիտության հանրայնացման ձգտող զրույցների ավելի խորքային ուսումնասիրության վրա, փոխարենը կփորձենք անդրադառնալ հետպատերազմյան շրջանում գիտական հետազոտությունների նկատմամբ ուշադրության բովանդակային փոփոխությունների և դրական փոխակերպումների ուղղությամբ արված քայլերին՝ հասկանալու ոլորտային տարատեսակ նախաձեռնությունների և հաղորդաշարերի դերը գիտության պահանջարկը լրացնելու հարցում:

Հայաստանյան հանրային խոսույթում գիտության շուրջ զրույցները մեծ թափ ստացան հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, քանի որ պատերազմի հետևանքով առաջացած ազգային-պետական խոր ճգնաժամը մղում էր վերամտածելու և իմաստավորելու գիտության, այդ թվում՝ «պատերազմին սպասարկող» գիտության հնարավորության բոլոր հանգամանքները» (Կարապետյան, 2022, էջեր 9-10): Այս շրջանում ձևավորվեցին գիտական ներուժի առաջխաղացմանն ու արդիականացմանը միտված նոր նախաձեռնություններ, ծրագրվեցին այդ գործընթացների համար անհրաժեշտ ռեսուրսների և ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ մասնագիտական քննարկումներ, մինչ այդ թողարկվող փոոթասթների քննարկման շրջանակում ավելացան նաև գիտական և գիտությանն առնչվող թեմաներ:

2021 թվականի փետրվարից մեկնարկեց «Գիտուժ» նախաձեռնությունը, որի նպատակն է առաջնահերթություն դարձնել Հայաստանի թռիչքային զարգացմանը նպաստող և անվտանգությանը ծառայող հզոր գիտական ներուժի զարգացումն ու արդիականացումը: Գիտությունը թռիչքային ձևով զարգացնելու պահանջի շուրջ համախմբվեցին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության հարյուրավոր գործարարներ, խոշորագույն միություններ և հիմնադրամներ (Ինֆոքոմ, 2022a): Մինչ օրս նախաձեռնությունը հանդես է գալիս Հայաստանում հզոր գիտության վերածննդին աջակցող և նախաձեռնության պահանջը խորհրդանշող նյութերով,

հաղորդաշարերով և դասընթացներով (Գիտուժ, 2021a):

Խաչվող թեմաներով և մասամբ «Գիտուժ»-ի հետ գիտության արժևորման հարցերով համագործակցությամբ է հանդես գալիս նաև «Ինֆոքոմ» լրատվական հարթակը՝ Նախագծերի, հարցազրույցների, սրճարանային զրույցների շարքերով: Նշվածը լրացվում է նաև «Բուն TV»-ի և «Բարձունք» գիտակրթական ռազմավարական ՅԿ-ի հաղորդաշարերով:

«Գիտուժ»-ի գործունեության առաջին քայլերից էր օր առաջ գիտության ֆինանսավորման հարցի բարձրաձայնումը «Գիտուժ» լրատվականի շրջանակում (Գիտուժ, 2021b): Հաղորդաշարը տեղի ունեցավ 2021 թվականի մարտից, հեռարձակվում է մինչ օրս, հրավիրյալների թվում են ինչպես «Գիտուժ» նախաձեռնության անդամները, այնպես էլ փորձառու գիտնականներ և գործարարներ: Քննարկելով գիտության ֆինանսավորման հարցը՝ մասնակիցները երբեմն կեսկատակ, կեսլուրջ, ոչ միօրինակ մտքեր են արտահայտում.

- «Գիտությունը զարգացնելու համար պետք են ոչ պոպուլյար լուծումներ. դրանք գուցե հասարակության լայն հատվածի սրտով չլինեն»:
- «Եթե 200 կմ ասֆալտ չփռենք, կարող ենք ավելացնել գիտության ֆինանսավորումը և զարգացնել այն»:
- «Գիտության հանդեպ վերաբերմունքը և պետության կողմից կոնկրետ հանձնառություններ առնել չցանկանալը տակտիկական հիմարություն է թվում»:
- «21-րդ դարում չի կարելի լինել պարզապես սպառող երկիր. եթե չկա գիտություն, ուրեմն չկա զարգացում, չկա կրթություն՝ չկա պաշտպանություն, չկա պետություն»:
- «Այսօր գիտությունն ասես մեռնող հիվանդ լինի, կառավարության առաջարկությունները հնչում են որպես մեռնող հիվանդին ավելի հարմարավետ պայմաններ առաջարկելու փորձ»:
- «Ո՞վ ասաց, որ գիտնականը պետք է սոված Նստի»:
- «Մեդիան տարիներ շարունակ ծաղրել է գիտաշխատողներին»:
- «Եթե հայերն ուզում են ապրել իրենց հողում, նրանք պարտավոր են մոդեռնիզացվել»:
- «Բիզնեսը խոսում է հնարավորությունների լեզվով, պետությունը՝ սահմանափակումների. գիտնականը դարձավ բիզնեսմեն»:
- «Գիտական լրագրության՝ գիտության մասին լուրերը «լայք» չեն բերում»:
- «Գիտության որոշ ճյուղերում մենք առաջնորդվում ենք «բակային ֆուտբոլային» տրամաբանությամբ»:
- «Հայաստանին անհրաժեշտ է հակադոգմատիկ դպրոց»:
- «Գիտության զարգացման հարցում ՀՀ դեսպանների դերը

աշխարհի տարբեր երկրներում (դեր չունեն)»:

- «Առանց պետական նպատակի և համակարգման՝ մեր գիտության առանձին լաբորատորիա-կղզյակները երբեք չեն դառնա միասին ուժ, մեկ ընդհանուր արշիպելագ»:
- «Հիվանդը մեռնում է. մի քանի տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ընդհանրապես գիտություն չունենալ»:

Գիտության ֆինանսավորման հարցը թե՛ տեխնոարդյունաբերության, թե՛ գիտական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից դիտարկվում է որպես համար մեկ խնդիր, և վերոնշյալ մտքերը գուցե դրա լուծման նախաբանն են:

Չուզահեռաբար, գրույցները շարունակվում են «Ինֆոքոմ» լրատվական հարթակի հետ միասին թողարկվող «Երկար գրույց գիտության շուրջ» ընթացիկ նախագծի շրջանակում (Գիտուժ / Ինֆոքոմ, 2021): Նախագծի հյուրերը հումանիտար, հասարակագիտական և բնական գիտությունների ներկայացուցիչներն են, քննարկվող հիմնական թեման՝ վերջիններիս մասնագիտական ոլորտների և ընդհանուր գիտական Եկոհամակարգի մարտահրավերներն են, ոլորտային բաղադրիչների պարզաբանումները, վերջիններիս կիրառության հնարավորություններն արդի աշխարհում, ինչպես նաև գիտության առողջացման ու զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերի հետ դրանց համադրումը: Այստեղ նախորդիվ արտահայտված մտքերն ու առանձնացված խնդիրները լրացվում են նոր միտումներով, մասնավորապես՝ գիտության երիտասարդացումով, գիտական համայնքի ինքնակազմակերպման (փոխքննադատության և ինքնամաքման) անհրաժեշտությամբ՝ պայմանավորված գիտության կառավարման անբավարար վիճակով, ինչպես նաև փոքր ինստիտուտների, գերազանցության կենտրոնների, Հայաստանի գիտական հետաքրքրությունների հիմնադրամի ստեղծման պահանջով: Նոր միտումներից են նաև միջգիտակարգային աշխատանքների և թիմերի ձևավորումը, գիտական բարեվարքության և գիտական օմբուդսմենի հաստատումը, ինչպես նաև գիտությունը ոչ թե որպես միջոց, այլ նպատակ դիտարկելու գաղափարը:

«Ինֆոքոմ»-ը, շարունակելով գիտության շուրջ խորագիրը, իրականացրել է երկու հետաքրքրական նախագիծ՝ «#armvote2021. Գիտություն և կրթություն» և «Գիտարբուք»:

«#armvote2021. Գիտություն և կրթություն» հարցազրույցների շարքի նպատակն էր 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում հանրությանը ներկայացնել բոլոր քաղաքական ուժերի ծրագրերն ու պատկերացումները՝ առանձնացված հինգ կարևոր ուղղություններում, այդ թվում՝

գիտության և կրթության (Ինֆոքոմ, 2021): Հաղորդմանը հյուրընկալված յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ տվյալ թեմայի վերաբերյալ կուսակցության/դաշինքի տեսլականը ներկայացնելիս, անշուշտ, կարևորում էր կրթության և գիտության դերը որպես անհատի, հասարակության, պետության խնդիրները բավարարելու գործոն՝ նշելով, թե ինչ քայլերի է պատրաստ տվյալ քաղաքական ուժը: Տվյալ պատրաստակամությունը դիտարկելով որպես առկա խնդիրների վերլուծված պատասխան՝ մասնավորեմք հետևյալ կետերը.

- Կիրառական գիտության առարկայախմբի ուժեղացում և հասարակագիտական առարկաների զարգացման արժևորում
- Գիտության ձգտման և կրթության շարունակականությանը խոչընդոտող պրիմիտիվ խնդիրների վերացում
- Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական համակարգերի զուգամիտման անհրաժեշտություն
- Գիտաշխատողներին սոցիալական երաշխիքների տրամադրում
- Գիտության ամրոցում զարգացման հնարիսությունների ստեղծում
- Ծիսականացված գիտությունից կամ գիտության ծիսականացումից ազատագրում
- Գիտության կոմերցիալիզացում (առևտրայնացում)

Առավել հետաքրքրական է սրճարանային զրույցների՝ «գիտաբուբների» ձևաչափը, որ մեկնարկել է 2022 թվականի հունիսին (Ինֆոքոմ, 2022b): Ըստ նախաձեռնողների՝ «ժամանակն է սրճարանում, փաբում, բարում մի-մի շոթի կամ զավթի ընկերակցությամբ քննարկվող թեմաներին ավելացնել ևս մեկը՝ գիտությունը»: Թեև զրույցի բանախոսները և մասնակիցները գիտական մասնակի ոլորտի տարբեր բաղադրիչների շուրջ են տանում քննարկումը, նախագիծը ներկայացվում է գիտության հանրայնացման խորագրով:

Նմանօրինակ մի ծրագիր էլ 2021 թվականին Թեդէքս Երևանի (TEDxYerevan) շրջանակում կազմակերպված միջոցառումն էր՝ նվիրված գիտությանը՝ «Մի անգամ գիտություն» (“Once Upon a... Science”) խորագրով, որին հրավիրված խոսնակները պատմում էին գիտության և պետության զարգացման իրենց տեսլականի մասին, կիսվում իրենց փորձով (Գիտուժ, 2021c, TEDxYerevan, 2021):

Նմանօրինակ նախաձեռնությունները (ավելի մասսայական քննարկում, քան զուտ հաղորդում և հարցազրույց), թերևս որոշակիորեն նպաստում են գիտության հասանելիության խնդրի լուծմանը՝ միաժամանակ չդարձնելով գիտական թեմաներն առավել պարզունակ:

Գիտական թեմաների բազմաշերտ հարցազրույցներով է հանդես եկել նաև «Բարձունք» գիտակրթական-ռազմավարական ՀԿ-ն՝ «Գիտությունը որպես ապագա» հաղորդաշարով (Բարձունք ՀԿ,

2022): Չրույցների ընթացքում տարբեր ոլորտների գիտնականները, մասնագիտական հարցերից զատ, քննարկում են նաև ոլորտին առնչվող խնդիրներ՝ առաջ քաշելով հիմնականում խաչվող թեմաներ: Հաղորդաշարը, սակայն, առանձնապես մեծ տարածում չի գտել:

Ի վերջո, EVN Report հարթակի «Երևան» փոդքասթների շարքը վերջերս համալրվեց ևս մեկով՝ «Գիտություն» վերնագրով, որի շրջանակում մասնակիցները կրկին քննարկման առարկա էին դարձրել գիտության՝ որպես արդի «նոր փրկչի» (Ռուբինա Մարկոսեան՝ EVN Report-ի համակարգող, խմբագիր) զարգացման անհրաժեշտություններն ու հնարավորությունները (EVN Report, 2022):

Մեծամասամբ ըմբռնելով հետպատերազմյան շրջանում հաղորդաշարերի բովանդակային ընդհանրությունները՝ նշենք, որ թեմաները խաչվում են հետևյալ հինգ դրույթներում.

- Ֆինանսավորում: Չրույցներից յուրաքանչյուրում առանձնակի ուշադրություն է հրավիրվում պետության կողմից գիտության թերֆինանսավորման խնդրին: Որոշ բանախոսներ մատնանշում են գիտական հաստատությունները հարկերից ազատելու անհրաժեշտությունը, ոմանք՝ նկատում, որ գիտության մեկանգամյա ֆինանսավորմամբ հնարավոր չէ բարձր և երկարատև արդյունքների հասնել, իսկ քաղաքական ուժերի հարցազրույցներում ընդհանրապես բոլոր ներկայացուցիչները խոստանում են լուծել այս խնդիրը:
- Սփյուռքի ներուժի օգտագործում: Քննարկումների հաճախակի թեմա է Հայաստանում գիտության զարգացման գործում սփյուռքի գիտական համայնքի և վերջինիս ներուժի ներգրավման հարցը: Ուղեղների արտահոսքի, գիտնականների հայրենադարձության, ներգաղթի համար անհրաժեշտ միջավայրի՝ աշխատանքային պայմանների, ինչպես նաև հեռավար աշխատանքի հնարավորությունների քննարկումները առաջ են բերում նաև մեկ այլ հարց՝ հնարավոր չէ՞ արդյոք ներուժ ստեղծել տեղում՝ առանց ամբողջովին «դրսի» հայերին ապավինելու:
- Գիտական մտքի միջազգայնացում: Գիտության միջազգայնացման խնդրին անդրադառնալով՝ բանախոսները նշում են, որ գիտությունն ինքն իր մեջ պարփակված ամբողջում չի ստեղծվում, այն պետք է դարձնել միջազգային գիտության մաս: Գիտական մտքի միջազգայնացումն իր հերթին կարող է ապահովել պետության միջազգային տեսանելիությունը: Չրույցների մասնակիցները հաճախ նշում են նաև համաշխարհային գիտական հետազոտությունների թարգմանությունների և գիտական աշխատանքներ գրելու չափորոշիչների փոփոխության անհրաժեշտության մասին:
- ԽՍՀՄ և գիտական միջավայր: Չրույցները հիմնականում ծավալվում են խորհրդային ժամանակահատվածում գիտության

Նկատմամբ վերաբերմունքի, ԽՍՀՄ թողած գիտական ժառանգության, բայց Նաև մտածելակերպի և գիտական միտքը 90-ականներից սկսած մսխելու մասին: Հետևապես՝ բանախոսները գիտական միջավայրի հզորացման հարցում առաջնահերթությունը տալիս են գիտնականների համայնքների ստեղծմանը և Նշում, որ դա ֆինանսի հետ կապված հարց չէ:

- Պետությունն ի շահ գիտության: Գիտական ոլորտների ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են իրենց տպավորությունն առ այն, որ պետական մակարդակում գիտությունը զարգացնելու հարցում չկա շահագրգռվածություն: Ավելին, գիտության տարածքը կրճատվում է՝ պետությունը զբաղված է ինստիտուտների տարածքները օտարելով: Հաճախ է հանդիպում գիտության հանդեպ պետական վերաբերմունքը մեռնող օրգանիզմի հետ համեմատությունը և Նկատառումն առ այն, որ պետությունը կարծես կույր է ռազմարդյունաբերության զարգացման հնարավոր ուղիների հարցում: Այս ամենը կրկին վերադարձնում է մեզ գիտության թերֆինանսավորման հարցին՝ պնդումով, որ պետական մարմինները պատկերացում չունեն՝ ինչը պետք է ֆինանսավորեն և թիրախավորեն, մինչդեռ գիտության զարգացումը պետք է ունենա պետության կողմից մշակված Էկոհամակարգի տեսք, զարգացման համապարփակ մոտեցում՝ կրթական, ուսումնական, երկրի արտադրական համակարգերի տեսլականների հետ համաթայլ:

Ընդունելով բոլոր դրույթների կապակցվածությունը՝ զրույցների մասնակիցներն առանձնացում են Նաև այն գիտական շրջանները, որոնց ամուր կամրջումը այլ ոլորտային ճյուղերի հետ նվազագույնը կնպաստի վերոնշյալ խնդիրների լուծման դյուրինությանը և կենսունակությանը: Առաջին տեղում, բնականաբար, կրթություն-գիտություն շրջան է, այնուհետև՝ գիտություն-կրթություն-անվտանգային համակարգը, հիմնարար գիտություն-կիրառական գիտություն կամուրջը, գիտական ինստիտուտ-համալսարանները, գիտական ինստիտուտ-մասնագիտացված դպրոցներ կապը, գիտություն-տնտեսություն-բիզնես համագործակցությունը՝ որպես պետություն-գիտական հանրույթ համագործակցության կազմակերպման բաղկացուցիչ:

Այսպիսով, դիտարկելով Նախաձեռնությունների և հաղորդաշարերի ծիրում գիտության շուրջ ծավալված (մեծապես հետպատերազմյան շրջանի) հանրային խոսույթի հիմնական տարրերը, վերադառնանք Նախնական հարցին. արդյո՞ք գիտական թեմաները կամ ընդհանրապես գիտության շուրջ զրույցները հայ հանրության հետաքրքրության և վստահության տիրույթում են, կամ արդյո՞ք առկա է վերջինիս պահանջարկը՝ հատկապես երկրի համար ճգնաժամային իրադարձություններից հետո:

Քննարկումներից մեկում մշակութային մարդաբան,

ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը «հասարակության ինքնությունն ընդդեմ գիտության» հոլացքի մասին է նշում մանրամասնելով, որ հասարակական խնդիրները գիտականորեն հիմնավորված մոտեցման չեն արժանանում (:Բուև, 2022): Ստացվում է, որ հասարակությունը չի զգում գիտության պահանջարկը, պետությունը չի ձևավորում այն. գիտության հանրայնացման նախաձեռնություններն ու հաղորդաշարերը միջնորդի դեր են կատարում շղթայի առաջին օղակը կազմավորելու համար:

Նախապատերազմյան շրջանի (մինչ 2020 թվական) գիտության շուրջ հանրային խոսույթում դժվար է հստակորեն առանձնացնել դրական և բացասական, յուրօրինակ և ընդհանրական բաղադրիչները՝ վերջիններիս շուրջ քննարկումների սակավության պատճառով, իսկ առկա կարծիքներն ու մոտեցումները գրեթե արձագանք չենք գտնում հետպատերազմյան շրջանում (2020 թվականից հետո) ձևավորված խոսույթի հետ: Հետպատերազմյան երկու տարիների ընթացքում խոսույթն ընդարձակելու ձգտումները, որոնք այսօր տարատեսակ նորարարական ձևաչափերով են հանդես գալիս, և հասարակության ներկայացուցիչների կողմից վերջիններիս արտադրանքը սպառելու միտումը փաստում են, որ պահը առավել քան հարմար է գիտության վերափմաստավորման, ճգնաժամից դուրս բերման և առողջացման համար: Ցավոք, երկրի ճգնաժամային իրադարձությունները խթան հանդիսացան հասարակության լայն շրջանակների կողմից գիտության ընկալմանը՝ որպես իրավիճակից դուրս գալու հավանական և փոխշահավետ գործիքի, ինչի արդյունքում էլ սկիզբ առան գիտության հանրայնացման ներկայիս և շարունակաբար ավելացող նախաձեռնությունները:

Վերջաբան

Եռատարր ուսումնասիրության արդյունքում առանձնացված հիմնական խնդիրները հաստատում են մեր երկրում գիտության ճգնաժամային իրողությունը: Եթե նախապատերազմյան շրջանում տարբեր տարիների ռազմավարությունների նպատակը այնպիսի բարձր նշանդրեր էին, ինչպիսիք են գիտության զարգացումն ու երկիրը գիտական առումով մրցունակ դարձնելը, ապա հետագա խոսակցությունները և իրողությունները փաստում են, որ, մեծ հաշվով, ռազմավարությունները մնացել են թղթի վրա: Եվ եթե նախապատերազմյան շրջանում դեռևս հնարավորություն կար գիտության զարգացման մասին մտածելու՝ առանց որևէ ինստիտուտի ծառայեցնելու կամ գաղափարականացնելու, ապա թվում է՝ հետպատերազմյան շրջանում այդ հնարավորությունները գրոյանում են: Հետպատերազմյան երկու տարիներին գիտության շուրջ ծավալվող խոսույթը մեծապես լրացվում է մասնագիտական

քննարկումների և զրույցների միջոցով՝ գիտության հանրայնացման և արդիականացման, խնդիրների վերհանման ու լուծումների փնտրտուքին ուղղված ձգտումներով, որոնք հանդես են գալիս տարատեսակ նախագծերի և նախաձեռնությունների տեսքով: Բազմաթիվ փաստաթղթերի, ձայնագրությունների, տեսագրությունների դիտարկումը ցույց տվեց, որ եթե նախապատերազմյան շրջանին բնորոշ էր գիտության շուրջ նպատակադրումների մեծությունն ու մասշտաբայնությունը, ապա հետպատերազմյան հանրային և պետական խոսույթը նպատակների ձևակերպման հարցում դրսևորում է որոշակի զգուշավորություն: Պատահական չէ, որ մինչ-2020 թվականի ռազմավարություններում և ծրագրերում հանդիպում է ոչ միայն տարածաշրջանում մրցունակ գիտություն ունենալու, այլև միջազգային մակարդակով մրցունակ լինելու տեսլականը: Իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո երազանք-նպատակներին զգուշ են վերաբերում մի կողմից կարևորելով դրանք իբրև փոփոխությունների մեկնակետ-ծիլեր, մյուս կողմից, դրանց անմոռաց տրվելու դեպքում իրականությունից կտրվելու նախադրյալներ: Նախապատերազմյան Հայաստանում հնչում էին մտահոգություններ գիտության առկա վիճակի մասին, բարձրացվում էր բարեփոխումների դանդաղկոտության հարցը, սակայն դրանք լռեցվում էին մոտալուտ փոփոխությունների հեռանկարով: Եթե պատերազմից առաջ շատ էին մեծ նպատակները, քիչ՝ մեղադրանքները, իսկ բարձրացվող մտահոգությունները պարզապես հնչում էին որպես «չկամություն», ապա դրանից հետո պակաս մասշտաբային են նպատակները, շատ՝ մեղադրանքները, անգամ քավության նոխազ փնտրելու փորձերը: 2020 թվականից հետո մտահոգությունները դառնում են ռեալ իրավիճակի գնահատանքներ՝ փաստերի արձանագրում: Վերջիվերջո, դառը փորձի միջոցով ձեռք է բերվում այն պարզ ճշմարտությունը, որ գիտությունը զարգացնելն այնքան էլ հեշտ գործ չէ, և միայն ռազմավարության մեջ խնդիրների ձևակերպումը և նպատակադրումների հստակեցումը, անգամ ֆինանսավորման բարձրացումը և ոչ էլ «հեղափոխական լուծումների» ցանկությունը չեն կարող հանգեցնել դրան, եթե չկան համակարգային փոփոխություններ:

Թերևս ամենամեծ փոփոխությունը, որ տեղի է ունեցել պատերազմից (2020 թ.) հետո, գիտակցումն է, որ գիտության զարգացմանը պետք է նախորդի դրա շուրջ բանավեճերի և խոսակցությունների ծավալումը, որպեսզի բարեփոխումների պլանը նախ կազմավորվի մտքերում, ապա բյուրեղանա թղթի վրա, իսկ այնուհետև՝ իրագործվի:

Այս փուլում դեռևս զերծ կմնանք այդ քննարկում-բանավեճերի արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք կամ կանխագուշակում

արտահայտելուց: Այնուամենայնիվ, գիտության հզորացման և հենց գիտության միջոցով զարգացման համար հստակ և համակարգված ռազմավարության առկայությունն ու լիարժեք գործարկումը կարող են արդյունավետ լինել, իսկ գիտնականների, գործարարների և մտահոգ գործիչների քննարկումներն ու գործին աջակցելու պատրաստակամությունը կարող են տվյալ ռազմավարության խնդիրների սահմանման ներածությունը հանդիսանալ: Մնում է ակնկալել, որ փոփոխությունների իրագործման մատնանշված շղթան կաշխատի հենց այդպես, և քննարկումներին կհաջողեն «թղթի վրա ամրագրման և իրականացման» փուլերը:

Ներկայացված բոլոր ռազմավարությունները, օրենսդրական նախագծերը և ծրագրերը կարող են դիտարկվել որպես վերափոխումների ուղենիշներ, սակայն դրանց լոկոմոտիվ կարող են լինել միայն իրագործման հստակ մեխանիզմները, սահմանված առաջնահերթությունները, համակարգային մոտեցումն ու գործողությունների պլանը՝ հստակեցված պատասխանատուներով, այլապես այդ ամենը կմնա ընդամենը ծրագրային փաստաթուղթ: Ոլորտի տարբեր շահառուների միջև հանրային քննարկումները ևս կարևոր են, քանի որ հենց այդ քննարկումների ժամանակ են վերհանվում մոտեցումները, դիրքորոշումների տարբերությունները, բարձրացված հարցերի բնույթն ու առաջնահերթությունները, բայց եթե այդ քննարկում-խոսակցությունները նույնպես չեն բյուրեղանում որևէ ձևաչափով և առաջնահերթություններն առաջ մղելու ջատագովություն չի իրականացվում, դրանք կրկին երկրորդ պլան են մղվում: Եվ ամենավերջում, այս բոլոր ռազմավարությունների, օրենսդրական նախագծերի, հանրային լսումների և քննարկումների, հաղորդումների և ծրագրերի խոսույթի վերհանման և ուսումնասիրության պարագայում է հնարավոր հասկանալ գիտության՝ որպես սուբյեկտի հանդեպ պետական և հանրային ընկալումները և պարզել, թե արդյոք գիտությունը դիտարկվում է որպես առանձին սուբյեկտ, թե՞ որպես կցորդ և սպասարկող ոլորտ, գիտությունը նպատակ է, թե՞ միջոց: Ուստի տարօրինակ չէ, որ մշակված ռազմավարական ծրագրերը, նախագծերն ու քննարկումները մեծամասամբ մնում են նկարագրական, առանց վերլուծական եզրահանգումների, և, ըստ այդմ, առանց հստակ ձևակերպված խնդիրների: Մենք դեռևս գիտության ոլորտի և գիտական համակարգի հստակ խնդիրների և առաջնահերթությունների ձևակերպման փուլում ենք:

- Աթոյան, Կ. (2014): Համալսարանական գիտության և երկրի տնտեսական զարգացման քաղաքականության առնչությունները: *ՀԴՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր*, 5–12:
- Այվազյան, Գ. (2020): Հայագիտության զարգացման պետական հայեցակարգի շուրջ: *Entries of the Society for Armenian Studies*: <https://bit.ly/3AIUyJm>
- Բայադյան, Յ. (2021): Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգի ներկա խնդիրներն ու նպատակները: Վերաստեղծելով համալսարանական ավանդույթը Հայաստանում: Հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոն:
- Բարձունք գիտակրթական ռազմավարական ՅԿ: (2022): Գիտությունը որպես ապագա: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLKJl4j1RaUJfAVDkPpJyUj4AIET9YQ5>
- Բուն գիտամշակութային հիմնադրամ: (2022): Բուն գրույց. Մարդաբանություն | Աղասի Թադևոսյան | Հարություն Վերմիշյան: https://boon.am/boon-talks-anthropology-aghasi-tadevosyan-harutyun-vermishyan/?fbclid=IwAR0Jxm3BxntixEgWw1y8c94VpQ4WES_Qos1I3ACbqhonPT7L-zAcIproczU
- Brown, G., & Yule, G. (1983). *Discourse analysis (Cambridge textbooks in linguistics)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805226>
- EVN Report: (2022): Երևան փողքասթ. Գիտություն: <https://www.youtube.com/watch?v=dZF5XCP4nmg&list=PLnf7asPznGIBehRbZ2-MettS6M-BZnVTE&index=6>
- Գիտուժ: (2021a): Հզոր գիտության վերածնունդը Հայաստանի անվտանգության ու զարգացման միակ ճանապարհն է: <https://gituzh.am/%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%bb/>
- Գիտուժ: (2021b): «Գիտուժ» լրատվական: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLuK04AoJX1UEam6WUOayP5W5D3LGSxl6Y>
- Գիտուժ / Ինֆոքոմ: (2021): Երկար գրույց գիտության շուրջ: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-NLgL5vbSyf64gqGegRimyFFI3rle2uU>
- Գիտուժ: (2021c): TEDx Yerevan. Հակասական և լրացնող գաղափարներ գիտության մասին: <https://www.youtube.com/watch?v=3w-AmNdawOA>
- Գիտուժ: (2021d): «Գիտուժ»-ի հայտարարությունը «ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի ընդունման վերաբերյալ: Հետք: <https://hetq.am/hy/article/139274>

Հարությունյան, Գ., Մարջանյան, Ա. (2017): Բազմակենտրոն աշխարհակարգի գիտատեխնոլոգիական բնապատկերը: *21-րդ դար*, 3(73), 5–27:

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2019):
Գիտության ֆինանսավորման հիմնախնդիրները Հայաստանում:
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա: <https://www.sci.am/m/newsview.php?id=304&langid=1>

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2020):
Բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի օրենսդրական քարտեզի ստեղծումը: Factor TV: <https://factor.am/223656.html>

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2021a):
Գիտությունը՝ որպես անվտանգության և զարգացման
հենասյուն: Factor TV: <https://www.youtube.com/watch?v=XmbqQY-GKrc>

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով: (2021b):
«Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական
բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ. <http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=12781&Reading=0>

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2010):
Գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարություն (հավելված
ՀՀ կառավարության 2010 թ. մայիսի 27-ի նիստի N 20
արձանագրային որոշման): <https://hetq.am/static/content/pdf/git-volorti-zarg-razmavarutyun.pdf>

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2011):
ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2011-2015 թվականների
ռազմավարական ծրագիր (հավելված N 1 ՀՀ կառավարության
2011թ. հունիսի 17-ի նիստի N 23 արձանագրային որոշման):
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/MAR23-14-1.pdf

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2012):
Հայագիտության զարգացման պետական հայեցակարգ
(հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունվարի 12-ի
նիստի N 1 արձանագրային որոշման): https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2012/01/qax1-7_1.pdf

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2017):
ՀՀ գիտության ոլորտի զարգացման 2017-2020 թվականների
ռազմավարական ծրագրին և ծրագրի իրականացման
միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու
մասին (ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից
քաղվածք 17 օգոստոսի 2017 թվականի N 35): <http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=91223>

- Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2021a):
«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական
բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում
վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-
Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
և Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարության Գիտության կոմիտեին
գումար հատկացնելու մասին որոշում (2021 թ. ապրիլի 8-ի N 524-
Ն): <https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/35957/>
- Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն: (2021b):
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագիր
(2021-2026 թթ.), (հավելված ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշման): [https://www.gov.am/files/
docs/4586.pdf](https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf)
- Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարություն: (2021): «Բարձրագույն
կրթության և գիտության մասին» ՀՀ օրենքի և հարակից
օրենքների նախագծեր: [https://www.e-draft.am/projects/3663/
about](https://www.e-draft.am/projects/3663/about)
- Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի նախարարություն: (2021): Հանրային
քննարկման Է ներկայացվել ասպիրանտուրայի ընդունելության
տեղերի նախագիծը: <https://escs.am/am/news/11585>
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ: (2018): ՀՀ
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
կանոնադրությունը հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի
որոշում (11 հունիսի 2018 թվականի N 698-Լ): [https://www.arlis.
am/documentView.aspx?docid=131190](https://www.arlis.am/documentView.aspx?docid=131190)
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ: (2020a):
Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության մշակումը և
իրագործումը պատկերացնում ենք որպես համազգային
շարժում՝ հիմնված մեր ազգային արժեքների և նպատակների
վրա: [https://www.primeminister.am/hy/press-release/i
tem/2020/09/21/Nikol-Pashinyan-meeting-Sept-21/](https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/09/21/Nikol-Pashinyan-meeting-Sept-21/)
- Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ: (2020b):
Հայաստանի՝ մինչև 2050 թվականը վերափոխման
ռազմավարությունը: [https://www.primeminister.am/u_files/file/
Haytararutyunner/Armenia2050_7_5.pdf](https://www.primeminister.am/u_files/file/Haytararutyunner/Armenia2050_7_5.pdf)
- Ինֆոքոմ: (2021): #armvote2021. Գիտություն և կրթություն:
https://infocom.am/hy/Infotags/infotag?i=armvote_science

- Ինֆոքոմ: (2022a): Առանց պետական նպատակների հստակեցման և հավակնոտ ռազմավարական ծրագրերի Հայաստանի անվտանգության ապահովումն անհնար կլինի: <https://infocom.am/hy/Article/80191>
- Ինֆոքոմ: (2022b): Գիտարբուբ: <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-NLgL5vbSyeoJs147cRUZFtxwFzYyJtt>
- Կարապետյան, Մ. (2022): Գիտությունների մասին պատմելը որպես սոցիալ-հումանիտար միջնորդություն: *ՎԷՄ համահայկական հանդես*, ԺԴ(Ի), 2(78), 9–33:
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2013): Արդի գիտական մտքի ճգնաժամը: <https://www.youtube.com/watch?v=PSU9aDpqPcw>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014a): Գիտություն ցպահանջ: <https://www.youtube.com/watch?v=oNNiKTC1TMO>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014b): Գիտություն ցպահանջ, մաս 2-րդ: <https://www.youtube.com/watch?v=X-T9bfvqQ6Y>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014c): Գիտություն ցպահանջ, մաս 3-րդ: <https://www.youtube.com/watch?v=9SdCu4Vm16Q>
- Շողակաթ հոգևոր-մշակութային հեռուստաընկերություն: (2014d): Գիտություն ցպահանջ, մաս 4-րդ: <https://www.youtube.com/watch?v=sFbLL2yACpA>
- Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. In C. Willig, & W. Stainton Rogers (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research in psychology* (2nd ed., pp. 17–37). SAGE Publications.
- TEDx Yerevan: (2021): Once Upon a... Science: TEDxYerevan is coming! <https://www.tedxyerevan.com/en/tedxyerevan-announcement-2021/>
- Յալանուզյան, Մ. (2022): Գիտությունը խորհուրդների երկրից մինչև հիմա: EVN Report: <https://evnreport.com/arm/raw-unfiled-arm/science-from-soviet-times-till-today/>